

Pragmatic Types and Stylistic Functions of Synonyms

Saydaliyeva Gavharxon Avazovna

Docent of Tashkent University of Information, Technology named after Muhammad al-Kwarazmi

Article information:

Manuscript received: 04 Aug 2024; **Accepted:** 04 Sep 2024; **Published:** 31 Oct 2024

Abstract: One of the universal properties common to all languages in the world is synonymy, which is of great importance in the processing, transfer and storage information received in today's information society. This, in turn, increases interest in the formation and development of the phenomenon of synonymy in speech and texts. In the study of synonymy, its cognitive aspect is relevant, and it serves to scientifically substantiate new perspectives of this linguistic phenomenon in the study of language, thought and reality, mutual differences and similarities between lexical units.

Keywords: Synonymy, pragmatic, stylistic, category, thought, absolyut.

Одна из основных причин, почему синонимы вызывают проблемы в словообразовании в лексической системе, объясняется тем, что существуют спорные вопросы определения и классификации синонимов. Основной проблемой синонимии является классификация синонимичных единиц. Основной проблемой синонимии является классификация синонимичных единиц. Отправной точкой синонимических отношений является сходство или идентичность пар. Синонимические пары имеют основное семантическое ядро, то есть каждая лексическая единица в строке имеет общий смысловой признак. Анализируя существующие классификации синонимов, они по своему характеру образуют следующие основы:

- а) классификации, выполненные на той же основе;
- б) классификации, объединяющие разные основы на одном основании;
- в) классификации с множественными конструкциями.

К первому основанию в классификации синонимов относятся: абсолютные и относительные синонимы, нейтральные и экспрессивные, сильные и слабые, денотативные и значимые. Наряду с этими классификациями стоит отметить, что они не создают полной картины такого сложного, многогранного явления, как синонимы.

Классификации, построенные на разных основаниях, В.В. Виноградов одновременно включают привести ряд идеографических, стилистических, семантико-стилистических синонимов. По принципу Задорожни наличие или отсутствие стилистической особенности синонимов; отмечали сходство сочетания смысловых и стилистических различий. На этом основании один из зарубежных ученых Г. Гернер и Г. Кемп дал следующие классификации: концептуальные синонимы (по различиям в значении), стилистико-прагматические синонимы (синонимы, богатые эмотивными признаками и имеющие общее концептуальное ядро) и региональные синонимы.

Ученый-лингвист Филипп выдвинул следующую классификацию синонимов:

1. Область применения, основанная на одной смысловой части понятия одни и те же лексические единицы;
2. Область применения, основанная на одной и той же смысловой части понятия. разные лексические единицы (контекстные единицы);
3. Идеографические синонимы.

Учёный-лингвист С. Ульмана («единицы, способные заменять друг друга без изменения места значения в любом тексте») мы видим классификацию абсолютных синонимов, способных заменять друг друга логически и эмоционально. На основании приведенных классификаций мы разделили синонимы на следующие типы: абсолютные, фразеологические, идеографические и стилистические.

В классификации абсолютных синонимов узбекский лингвист А.П. Ходжиев прекрасно выразил свое мнение: «Если нет иного признака, то такая синонимия (абсолютный синоним) является переходным состоянием». - говорит он. По его мнению, слово в составе абсолютного синонима либо становится архаичным, либо отличается в одном аспекте своей семантики по сравнению со своим партнером. Если обратиться к фактам, то слово пара самолет и самолет до сих пор считается в русском языке абсолютным синонимом. Но в последнее время слово самолет широко используется в публичной речи, тогда как слово самолет характерно для книжного лексикона. О развитии этих слов можно сказать и с точки зрения узбекского языка. В узбекском языке слова лингвист и языковед считаются абсолютными синонимами. Но сейчас слово лингвист используется в разговорной речи, а слово языковед практически вошло в книжный лексикон.

Английский также богат синонимами, поскольку они заимствованы из многих языков. Но абсолютные синонимы немногочисленны и редко встречаются в словарях. Например, *spirants/ fricatives, noun and substantive, flection and inflection, screenwriter-scriptwriter-scripter-scenarist; airman-flyer-flying man*. Этот тип синонимов более распространен в терминологии и относительно редок в языке.

Фразеологические синонимы представляют собой проблему, привлекающую внимание многих исследователей. Английские, немецкие, французские учёные, а затем узбекские и российские учёные в своей исследовательской работе начали изучать синонимические выражения. Фразеологическое содержание в языковой действительности зависит от его традиции, устойчивости и постоянства языковых единиц. Фразеологизмы находят непосредственное отражение в языковой культуре любого народа, то есть от образа жизни людей до их психологии. Явление синонимии является одной из семантических микросистем между языковыми единицами, а также распространено среди фразеологических единиц. Ученый-лингвист А.В. Кунин определял фразеологическую синонимию следующим образом: «Фразеологические синонимы — это стилистически сходные или несходные единицы, принадлежащие к одной и той же грамматической группе, имеющие дифференциальные смысловые категории». Один из основных критериев, определяющих синонимию фразеологических выражений, объясняется значением, функцией, синтаксическим обликом и контекстуальными особенностями выражений. Чтобы словосочетания попали в одну синонимическую строку, они должны означать одно и то же. Но неправильно понимать, что одно и то же значение имеет одно и то же значение. Как мы отмечали в предыдущих главах, каждая синонимическая единица, помимо общего значения, характерного для синонимического ряда, отличается собственной смысловой границей, стилистическими и функциональными особенностями.

Например, хотя английские выражения «*lower one's credit*» и «*blot one's copybook*»

относятся к одному стилистическому стилю, эти синонимические выражения различаются своим внутренним смыслом и своеобразной стилистической окраской. При сложении фразеологических выражений в одну синонимическую строку прежде всего необходимо учитывать особенность значения. Например: первое значение многозначного словосочетания *«feel one's oats»* — «быстрый» и чаще применяется к животным, без каких-либо синонимов. Второе значение означает «веселый, смешной» и может быть синонимом выражения *«make good cheer»*.

Среди семантически структурированных фразеологизмов, с одной стороны, имеются а) единицы с совершенно иной лексической структурой. Например: *to breath one's last – to kick the bucket – to make one's appearance – to show one's face, to go with stream – to stream with the tide*; б) напротив, имеются компоненты, лексическая структура которых семантически близка:

1. Один общий компонент:

To back the wrong horse – to come to the wrong shop

To rain in torrents – to rain cats and dogs, to rain pitchforks

2. Несколько общих компонентов

Take the rough with the smooth – take the good with the bad

Be in the same box – be in the same boat

3. Один синонимичный компонент

Take a glance – give a look

Flog somebody within an inch of his life – beat somebody black and blue

4. Полный синонимический компонент.

Throw a glance – cast a look

*Lay a trap – set a snare*¹

Узбекский лингвист Ш. Рахматуллаев дифференцирует фразеологические синонимы по их лексическому составу, подлежащему образу и значению, которое они передают в контексте. Синонимические фразы могут различаться по смыслу, стилистической окраске или тому и другому. Например, выражения «*огзи қулогида*» и «*боши осмонга етмоқ*», «*огзининг таноби қочмоқ*» относятся к одному и тому же синонимическому ряду, но одно из них стилистически отличается тем, что характерно для устного стиля, следующее — характерен для общей речи, а третий характерен для художественного стиля. Здесь фразеологические синонимы не следует путать с фразеологическими вариантами, поскольку они имеют много общего. Например, есть вариант упомянутой выше фразы «*огзининг таноби қочмоқ*», «*огзининг богичи қочмоқ*». Свободным считается употребление фразеологических вариантных единиц в контексте одного вместо другого. Например: выражения «*кўздан кечирмоқ*» и «*кўздан ўтказмоқ*» свободно и без каких-либо стилистических ошибок используются как взаимозаменяемые в художественных, публицистических и официальных документах. Но что касается фразеологических синонимов, то они могут взаимозаменяться только в том случае, если они соответствуют литературным и стилистическим нормам. Фразеологизм в английском языке - *dog days* "чрезвычайно жаркий день" - является синонимом словосочетания *hot days*, в данном случае фразеологизм усиливает смысл. А

¹Каменецкайте Н. Синонимы и лексико – структурные варианты в глагольной фразеологии современного английского языка. DOI: 10.15388/Кнуготуга.1963.18974. – 34 с.; Кунин А.В. Англо-русский фразеологический словарь. –Москва, 1995. –76 с.

blind pig – a blind tiger – означает действовать, ни на что не обращая внимания, слова «*a pig*» и «*a tiger*» в этих выражениях являются лексическими вариантами.

Перечисленные выше основные типы синонимов проявляются исходя из их экспрессивности, функционально-семантических, социальных явлений. Хотя понятие синонимы считается лексико-семантическим явлением, одинаковым во всех языках, количество синонимов и семантический эквивалент в разных языках различны.

Список использованной литературы:

1. Арнольд И. В. Лексикология современного английского языка. –М.: Высшая школа, 1973. – 148с.
2. Хожиев А.П. Ўзбек тили синонимлари изохли луғати. –Тошкент: Ўқитувчи, 1964. – 4 б.;
3. Coppard E.A. The collected tales of A.E.Coppard – L., 1997. –118 p.
4. Левковская К.А. Лексикология немецкого языка. М.:ГУПИ. 1956. –136 с.
5. Hornby The Advanced Learner’s Dictionary of Current English. – Lnd. 1974.; 6. A. Gandelman. English synonyms explained and illustrated. – М., 1963.
6. Longman dictionary of English language and culture. –L., 1992.;
7. Saydalieva G.A. Sinonimlarning lingvistik statusi va til birligi sifatidagi tizimli tadqiqi. Monografiya. –Tashkent, 2024.-35 b.